

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

АРКТИЧЕСКИЙ СОВХОЗ ЖИГАНСКИЙ В 1989-1993 ГОДЫ: ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ И ПРОЦЕСС РЕОРГАНИЗАЦИИ

Санникова Яна Михайловна¹

¹Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арктических исследований, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, ул. Петровского 1, Якутск, Россия, E-mail: sannikowa@mail.ru

Аннотация

В качестве конкретного примера показана динамика основных количественных и качественных показателей развития совхоза "Жиганский" Жиганского района за 1989-1991 гг., которые, как по совхозу в целом, так и по отделениям, были, хотя не такими стабильными, но достаточно высокими, не считая его кредитного состояния. На основе архивных документов прослежен реорганизационный процесс, логика создания новых хозяйств, какими решениями руководствовались участники процесса, преимущественно управляющие органы в районе. На данном этапе изучения темы важно проследить сам трансформационный процесс, как именно происходили конкретные события по распаду совхоза, принятые определенные решения по созданию новых хозяйств, как было оценено реальное положение уже бывшего совхоза ко времени завершения его истории. Локальная история совхоза "Жиганский" на последнем этапе фактического распада, мнения руководителей новых хозяйств на местах по итогам данного процесса дают возможность предварительно оценить на примере одного арктического хозяйства каковы были первые итоги подобной реорганизации.

Ключевые слова: хозяйство, совхоз, страна, земля, история, развитие.

I. ВВЕДЕНИЕ

В контексте изучения темы, посвященной истории традиционного хозяйства Арктики и Севера Якутии в последнее десятилетие социализма, самыми сложными и противоречивыми были его последние годы: в 1990 г. был объявлен переход на рыночные отношения. В последние годы советского и в первые годы постсоветского периодов шли реорганизационные изменения в формах хозяйствования совхозов, что было обязательной составляющей начинавшейся аграрной реформы 1990-х гг. Здесь осуществлена попытка показать на примере одного арктического хозяйства как оно прошло путь такой реорганизации, через который прошли все бывшие советские хозяйства в условиях аграрной реформы 1990-х гг.

Все хозяйства имели свои особенности на основе природно-хозяйственной специализации, поэтому можно сказать, что у каждого был свой путь. Но все, же алгоритм реорганизационного процесса в те годы для арктических и северных хозяйств был общий, организационно-управленческие действия осуществлялись через Агропромышленный комбинат "Север".

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Если остановиться на подобных примерах изучения деятельности совхозов или/и отдельного совхоза в исторической реконструкции, то касательно нашего региона есть следующие работы. Специалистом, рассмотревшим положение в целом совхозной системы в изучаемый период в рамках истории сельского хозяйства Якутии, является С.И. Ковлеков [8]. Также подробно рассматривает вопросы, связанные с кадровой подготовкой и трудовыми ресурсами в совхозах, специалист Л.И. Винокурова [3,4,5,6]. Относительно проблем развития совхозов в других регионах и союзной республике также есть специальные труды по изучаемому периоду [1, 20, 19]. Это редкость, но есть и публикации по историографии и источниковой базе проблемы развития совхозов отдельных регионов [21, 22]. Также развито направление, которое раскрывает историю отдельно взятых совхозов [14, 7, 10, 2, 9, 15, 12, 11]. Автору принадлежат ряд статей по истории арктических и северных совхозов [16, 17]. Основные показатели отделений совхоза "Жиганский" за 1989-1991 гг. отражают положение хозяйства в последние официально советские годы. В 1992 г. эти отделения распались на три самостоятельных хозяйства, поэтому подробнее рассмотрены их количественные показатели за предыдущие годы, что дает представление, каково было их хозяйственное положение.

Показатели	Баханы			Бестях		
	1989	1990	1991	1989	1990	1991
Количественные показатели – поголовье и производство основной продукции						
Крупный рогатый скот, гол.	51	34	34	27	29	32
в т.ч. коров	22	22	21	11	12	16
Олени, гол.	4224	4005	3768	156	89	99
в т.ч. важенок и сыриц	2086	1868	1796	66	37	38
Валовое производство мяса – всего, ц	638	508,4	483,2	72,9	33	34,2
Валовое производство молока – всего, ц	403	461,7	600,6	300	273,3	367,3
Промысел рыбы, ц	694	379,2	593,5	537	520,5	487,6
Привес крупного рогатого скота, ц	29	24	22,7	30,6	23	30,9
Качественные показатели традиционного животноводства						
Надой от 1 коровы, кг	1612	2007	2731	2500	2484	3060
Деловой выход телят, %	75	83,3	93,8	53,3	92,8	77,8
Деловой выход тугутов, %	49,6	54,9	49,6	46,9	6,1	83,7
Сохранность взросл поголовья крупного рогатого скота, %	90,2	98	100	100	100	100

Сохранность взросл поголовья оленей, %	82,4	92	89,3	96,4	60,9	92,1
--	------	----	------	------	------	------

Основные показатели отделений Баханы и Бестях. Составлено по: НА РС (Я). Ф. 55. Оп. 35. Д. 827. ЛЛ. 40-41

Показатели	Центральный			По совхозу "Жиганский"		
	1989	1990	1991	1989	1990	1991
Количественные показатели – поголовье и производство основной продукции						
Крупный рогатый скот, гол.	196	170	169	274	233	235
в т.ч. коров	100	88	79	133	122	116
Олени, гол.	237	495	415	4617	4589	4282
в т.ч. важенки и сырицы	25	204	157	2177	2109	1991
Производство мяса – всего, ц	237,4	224	206,9	948,3	765,4	724,3
Производство молока – всего, ц	1810,9	1346,2	1652,3	2513,9	2081,2	2620,4
Промысел рыбы, ц	856	831,2	1093,2	2087	1730,9	2174,3
Привес крупного рогатого скота, ц	179,5	149,8	98,9	239,1	196,8	152,5
Качественные показатели традиционного животноводства						
Надой от 1 коровы, кг	2316	1945	2555	2847,6	1346	1876
Деловой выход телят, %	61,4	57,7	77,8	63,2	77,9	83,1
Деловой выход тугутов, %	Нет данных	Нет данных	34,3	48,2	30,5	55,5
Сохранность взросл поголовья крупного рогатого скота, %	99,1	98,5	98,2	96,4	98,8	99,4
Сохранность взросл поголовья оленей, %	93,8	93,9	83,6	90,8	82,0	88,3

Основные показатели отделения – центральной усадьбы Центральный и по всему совхозу "Жиганский". Составлено по: НА РС (Я). Ф. 55. Оп. 35. Д. 827. ЛЛ. 40-41

Как следует из данных табл. 1 и 2, основные количественные показатели развития отделений совхоза "Жиганский" представляли следующее положение дел в хозяйствах – отделениях. В целом крупный совхоз Жиганского района относился к оленеводческо-промысловой специализации, но при этом как подтверждают показатели поголовья, здесь было развито также разведение крупного рогатого скота. В 1989-1991 гг. из 274-235 голов крупного рогатого скота в центральной усадьбе содержались 71-72% поголовья, в Баханы – 18-14%, в Бестях – 10-14%. В целом за эти три года произошло общее снижение поголовья оленей на 7,2% в совхозе, но при этом в Центральном отделении численность оленей увеличилась на 42%, в Баханы сократилась на 10,1%, в Бестях – на 36,5%. Сообразно количеству поголовья сократилось производство мяса (при среднем показателе за три года в 812,6 ц произошло сокращение объемов производства мяса на 23,6%), но при этом несколько увеличилось производство молока (при среднем показателе за три года в 2405,2 ц объемы производства молока увеличились на 4%). Из традиционной промысловой деятельности в рыболовстве объемы вылова в целом за последний год несколько увеличились, всего за три года по совхозу на 4% (с 2087 ц до 2174 ц).

Именно рыболовством во всех отделениях промышляли наиболее пропорционально: в 1989-1991 гг. в центральной усадьбе удельный вес промысла составлял в среднем за три года 46,3%, в отделении Бестях – 26,0%, в отделении Баханы – 27,5%. Качественные показатели по традиционному животноводству как по совхозу в целом, так и по отделениям, были хотя не такими стабильными, но достаточно высокими. Наиболее уязвимым был показатель делового выхода туготов.

По итогам 1991 г. совхоз "Жиганский" имел основные средства на сумму 9179 тыс. руб., в том числе 3116 тыс. руб. производственного назначения, 4476 тыс. руб. непромышленного назначения; оборотные средства составляли 5089 тыс. руб. Поголовье числилось следующее: крупный рогатый скот – 116 голов, в том числе коров – 235 голов; лошадей – 8 голов, в том числе кобылиц – 5; оленей – 4282 голов, в том числе важенок и сыриц – 1561 голова (также было в клеточном звероводстве 548 голов голубых песцов, в том числе самок – 417 голов). Земли совхоза составляли 779008 га, в том числе 1936 га сельскохозяйственных угодий (из них пашни – 20 га, сенокосы – 897 га, пастбищ – 1019 га) и 60172 оленьих пастбищ. Было произведено валовой продукции на 956 тыс. руб., в том числе в животноводстве – 926 тыс. руб. и в растениеводстве – 30 тыс. руб. [13. ЛЛ. 5-8.]. Совхоз реализовал 154,1 тыс. т мяса, 255,88 т молока, 115 т рыбы, 82,2 тыс. руб. промысловой пушнины (всего с клеточным звероводством 330 тыс. руб.). Общая сумма выручки от реализации продукции и услуг составила 4314 тыс. руб., полная себестоимость реализованной продукции – 4104 тыс. руб., финансовый результат совхоза был 210 тыс. руб. прибыли. Совхоз имел 470 тыс. руб. краткосрочной ссуды, расчеты с кредиторами 2118 тыс. руб., в т.ч. кредиторы по оплате труда – 1493 тыс. руб., по страхованию – 451 тыс. руб., расчеты с бюджетом – 107 тыс. руб., ссуды для рабочих и служащих – 10 тыс. руб., прочим кредиторам – 57 тыс. руб. [13. ЛЛ. 5-8.].

На базе Бестяхского отделения было создано коллективное предприятие "Бестях" постановлением № 64 главы районной администрации от 30 апреля 1992 г. Оно было принято на основании поступивших документов; от коллектива Бестяхского отделения совхоза "Жиганский". Также Жиганскому отделению Коммерческого Агропромбанка предписывалось открыть расчетный счет КП "Бестях", а само предприятие должно было произвести оплату регистрационного сбора в местный бюджет в сумме 500 руб. до 15 мая т.г. и ему было установлен размер налога в местный бюджет 32% от прибыли. Коллективное предприятие "Бестях" действовало на основании Устава принятого общим собранием трудового коллектива от 3 февраля 1992 г. Отправной точкой в деятельности нового хозяйства было то, что оно образовано на базе отделения совхоза "Жиганский" и коллективное предприятие было организовано в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Экономическую основу предприятия составляли земля, занимаемая и переданная в бессрочное владение и коллективная собственность на средства производства (уставной фонд), созданная на основе безвозмездно переданных государством производственных и непромышленных фондов, арендованных, а также паевых фондов, сформированных за счет средств производства. Целями и задачами хозяйства стали: производство высококачественной продукции на основе рационального использования закрепленной земли и других ресурсов предприятия; рост доходов работников предприятия, обеспечивающих их материальные и духовные потребности, улучшение условий их труда и быта, повысить культуру производства, социальное преобразование села [13. Л.15-24]. На базе отделения Баханы была создана община "Баханы" постановлением № 87 от 16 июня 1992 г. В Уставе было оговорено, что родовая община воссоздана по волеизъявлению коренных малочисленных народов, проживающих на территории Линдинского наслега Жиганского района в целях возрождения и развития традиционных отраслей – оленеводства, рыболовства, природопользования, сохранения экологии и равновесия животного и растительного мира, уклада жизни, культуры и языка, обеспечения полной занятости и социальной защиты в условиях рыночных отношений, а также сохранения расселения среды обитания. Остальные положения декларированной самостоятельной хозяйственной и финансовой деятельности регламентировались самостоятельно на основе Примерного положения о кочевой родовой общине малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

На базе центральной усадьбы – коллективное предприятие "Центральный" был создан постановлением № 112 от 28 июля 1992 г. Практически все условия регистрации и почин трудового коллектива были сформулированы так же, как по КП "Бестях".

4 августа 1992 г. Жиганская районная администрация в лице главы районной администрации А. Г. Корякина вынесла постановление № 117 о том, что во исполнение постановлений №2 от 18 февраля 1992 г. "О создании районной агропромышленной фирмы" и № 84 от 14 июня 1992 г. "О принятии совхоза "Жиганский" в муниципальную собственность района" на базе реорганизованного совхоза "Жиганский" создать межхозяйственное объединение "Жиганский" на правах преемника бывшего совхоза "Жиганский". Начальником данного объединения был назначен И. М. Соломонов с сохранением оклада 1 зам. главы районной администрации до утверждения штата и структуры созданного объединения и он должен был в месячный срок внести положение о межхозяйственном объединении "Жиганский". Распоряжением № 264 также главы районной администрации от того же 4 августа "Об утверждении руководителей коллективных предприятий" были признаны протоколы трудовых коллективов по избранию председателей новых хозяйств – 21 июля председателем КП "Центральный" был избран Ф. М. Ксенофонтов, 22 июля председателем КП "Бестях" – В. С. Чемпин, 29 июля – и.о. главы общины "Баханы" – И. М. Антонов [13. Л.1].

А за 8 месяцев года на 1 сентября 1992 г. основные экономические показатели совхоза изменились следующим образом. Всё поголовье составило: крупный рогатый скот – 325 голов, в том числе коров – 118 голов; олени – 4976 голов, в том числе важенки и сырицы – 2137. Как видно небольшого числа лошадей уже не стало. Производство мяса составило 38 т, молока – 227 т и всё это было реализовано за счет госзаказа. Добыча промысловой пушны составила 213 тыс. руб. Выручка общая от реализации продукции и услуг стала в этот период 6686 тыс. руб., затраты же – 8850 тыс. руб., убыток в результате составил 2164 тыс. руб. Было получено компенсации за счет республиканского бюджета 6262 тыс. руб., за счет бюджета РФ компенсации получено не было.

На 1 сентября 1992 г. совхоз имел основных средств 9138 тыс. руб., в том числе производственного назначения 3658 тыс. руб., непроизводственного назначения – 5480 тыс. руб.; оборотные средства были обозначены как 24389 тыс. руб. Такие кардинальные изменения в себестоимости реализованной продукции, в связи с этим наличие большого убытка, и увеличение необходимых оборотных средств были связано с либерализацией цен с начала 1992 г. [13. ЛЛ. 5-8.] По состоянию на 1 сентября 1992 г. произошла реорганизация центральной усадьбы и отделений совхоза "Жиганский", на новые категории хозяйств были разделены 387 работников в основном соответственно местам постоянного проживания: родовая община "Баханы" в составе 120 чел., Бестяхское коллективное предприятие – 58 чел., Центральное коллективное предприятие – 206 чел. и отдельно жилищно-коммунальное предприятие – 3 чел.

Протоколом № 5 заседания реорганизационной комиссии от 3 октября 1992 г. в составе 18 чел. было постановлено о том, что в связи с тем, что КП "Центральный" остается правопреемником неделимой части основных производственных фондов считать данный коллектив правопреемником совхоза "Жиганский". Было решено внести на утверждение главы районной администрации разделительный баланс в связи с реорганизацией совхоза "Жиганский". До 1 декабря решено было оставить открытым расчетный счет совхоза для погашения дебиторских и кредиторских задолженностей с предприятиями и организациями района [13. Л.3]. С 1 октября 1992 г. совхоз "Жиганский" официально считался ликвидированным. Судя по разделительному балансу на 1 сентября т. г. общий баланс новых хозяйств составил 67465 тыс. руб., в том числе община "Баханы" – 9291 тыс. руб., Бестяхское коллективное предприятие – 6227 тыс. руб., Центральное коллективное предприятие – 47657 тыс. руб., жилищно-коммунальное хозяйство – 4290 тыс. руб. (для последнего хозяйства в него входили переданные в его баланс здания жилищно-коммунального, социально-культурных объектов и соответствующих обслуживающих инженерно-технических служб, при этом без учета переоценки). При этом надежда была в финансовом плане для созданных предприятий на срочное восстановление обратно выделенного льготного кредита в 17 млн. руб. с коммерческого предприятия "Мамонт" через филиал Агропромбанка. При этом руководителям новых хозяйств П. С. Алексееву ("Баханы"), Чемпину В.И. ("Бестях"), Ксенофонтову Ф.М. ("Центральный") было поручено принять к социальной защите малоимущих лиц с инвалидностью, престарелых, пенсионеров на территории проживания населения [13. ЛЛ. 5-8.].

Все эти решения были приняты 30 октября 1992 г. комиссией из 16 чел. в составе двух представителей АПК "Север" в лице зам. генерального директора по экономике А. И. Николаева, главного бухгалтера совхоза "Кыстатыамский" того же Жиганского района А. И. Винокуровой; представителей главы администрации Жиганского района в лице замглавы администрации района И.М. Соломонова, председателя районного земельного комитета В. И. Петрова, управляющего филиала коммерческого Агропромбанка, заведующего районным финансовым отделом Е. Н. Сивцевой, зам. главы администрации района по экономике Т. В. Татариновой, ведущего специалиста УКС при администрации района Т. В. Козловой; представителей совхоза "Жиганский" в лице и.о. директора совхоза А. Г. Балтуева, и.о. главного бухгалтера совхоза Н. Н. Кычкиной, председателя КП "Центральный" Ф. М. Ксенофонтова, главного бухгалтера КП "Центральный" З. П. Бараховой, управляющего отделения "Баханы" П. С. Алексеева, бухгалтера отделения "Баханы" А. Н. Ильиной, председателя КП "Бестях" В. И. Чемпина, бухгалтера КП "Бестях" Е. В. Сивцевой. При этом дополнительно подписались 3 чел.: Х. Е. Павлова, Т. И. Ермолаева, В. Н. Аполлонова, представителями какой стороны не совсем понятно, но судя по расположению печатей, они были представителями совхоза "Жиганский" [13. ЛЛ. 5-8].

Министру по делам малочисленных народов Севера С. А. Филиппову, генеральному директору АПК "Север" П. С. Иванову были направлены от имени главы районной администрации документы о преобразовании совхоза "Жиганский". Было сказано, что на основании постановлений общих собраний коллективов, отделения совхоза были преобразованы в самостоятельные хозяйства [13. Л.9-10].

Второе подобное заявление направил начальник нового межхозяйственного объединения "Жиганский" И. М. Соломонов, добавив первым пунктом к решениям по трем вышеописанным новым хозяйствам решение о том, что на базе совхоза "Жиганский" создается также межхозяйственное объединение "Жиганский" по производству и переработке сельскохозяйственной продукции постановлением №117 от 4 августа 1992 г.

Менее чем через полгода, 15 января 1993 г. новые хозяйства в лице их руководителей дали краткие интервью в газете "Саха Сирэ" (пер. "Якутия" – Я. С.) (учредителем которой были Верховный Совет и Правительство Республики Саха (Якутия) [18]. Так, Ф. М. Ксенофонтов, председатель КП "Центральный" рассказал, что, когда распадался совхоз "Жиганский" и они организовывали коллективное хозяйство, по закону им полагалась безвозмездная компенсация, но ее они так не получили до сих пор. Поэтому работникам руководитель не мог выдавать зарплату, на произведенную продукцию молока, мяса не смог оформить дотацию, были совсем без финансовых средств. Теперь же хозяйство взяло кредит на 5400 тыс. руб., также у администрации взяло, видимо в долг, 5000 тыс. руб. и благодаря этому в новогодний праздник у работников появились хоть какие-то денежные средства и был оплачен долг перед нефтебазой в 1600 тыс. руб. Руководитель КП "Центральный" подчеркнул, что сейчас их организованное предприятие должно быть самостоятельным, само принимать решения, но совсем до недавнего времени в районе хотели организовать агрофирму и сделать ее посредником. Он же считал, что при рыночных отношениях не нужны какие-либо посредники, многочисленные руководители, для производителя они становятся "лишним ртом". Раньше в отделении совхоза работали 220 человек, теперь же руководитель считал, что достаточно 120 работников. Было отмечено, что всё подорожало, особенно расходы на энергоресурсы. Также было сказано, что правительство объявило монополию на деятельность национального концерна охотничьего хозяйства "Сахабулт", он считал данное решение оправданным; но объявленные расценки через газеты можно было считать просто рекламным приемом: например, было объявлено, что одна шкурка соболя будет стоить порядка 16 тыс. руб., но в реальности как поделился с главой хозяйства опытный товаровед района Ф. А. Андросов, сложилась несправедливая ситуация, когда в приемных пунктах концерна как будто специально ищут дефекты добытой пушнины, ценность шкурок разделена на четыре категории по их цвету и в среднем получается, что одна шкурка стоит в среднем только 6-7 тыс. руб. В таких условиях хозяйство не может выжить, кто будет работать не покладая рук за полцены. "Сахабулт" должен держать слово по поводу объявленных расценок.

Глава родовой общины "Баханы" П. С. Алексеев также поделился своим мнением. К слову сказать, он был избран через несколько месяцев после официальной организации общины. Он вспоминает, как после избрания в Баханы приехал, чтобы принять хозяйство и зашел в склад и в нем висели только старые две пилы циркулярные. Население было дезорганизовано, рабочей дисциплины не было, на самом деле распад хозяйства начался раньше. Он, по-видимому, был не совсем согласен с самой идеей реорганизации совхоза "Жиганский", считал, что целый год готовились к этому процессу распада хозяйства. При этом, как подчеркнул глава общины, не было равного распределения хозяйственного имущества, средств совхоза. Так как правопреемницей было признано КП "Центральный" (как центральная усадьба совхоза), гараж, речной флот, новые объекты все были переданы данному хозяйству. Еще при распаде совхоза, как он сам упомянул, пытался настаивать на необходимости равного распределения, но это не удалось. Теперь же село с населением в 500 с лишним чел. (Линдинский наслег) практически кормили 5 рыбаков, 10 охотников-промысловиков пушнины. поголовье оленей всё сокращалось. Работники в реальности не готовы к рыночным отношениям, к чему это приведет? – размышлял глава общины. До января месяца проблемы жилищно-коммунального хозяйства не давали покоя, в частности два раза замерзала отопительная система в селе, расходы по ремонту ее составили более 10 млн руб., постоянно находился в поиске вентиляей, труб. В завершение глава общины вспомнил поучительную поговорку о том, что оладьи с маслом сами в рот не попадут, нужно насколько получается постараться остаться живым хозяйством. Реальный путь он видел в оказании помощи общине через АПК "Север" и через министерство по делам малочисленных народов Севера республики (которое на тот период становилось органом управления арктических и северных хозяйств) [18].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние три года (1989-1991 гг.) арктические и северные совхозы входили в управленческое пространство АПК "Север" и были выделены официально их особенные условия деятельности, в первую очередь, природно-хозяйственного характера. Локальный пример динамики количественных и качественных показателей традиционного животноводства и объемов промысла рыбы отделений совхоза "Жиганский" позволяет отметить, что показатели как по совхозу в целом, так и по отделениям, были хотя не такими стабильными, но достаточно высокими, наиболее уязвимым был показатель делового выхода тугутов. Но, как и все хозяйства страны, совхоз "Жиганский" начал процесс реорганизации, по сути, в первые годы 1990-х гг., в 1992 г. пройдя долгий путь, его хозяйственный баланс был разделен между тремя новыми хозяйствами, бывшими отделениями совхоза. Как видно из архивных документов и свидетельств новых глав хозяйств на страницах периодической печати республики, раздел был преимущественно в пользу хозяйства на базе центральной усадьбы совхоза. Поэтому его результаты не могли быть объективно и положительно оценены всеми участниками реорганизационного процесса.

На данном этапе изучения темы важно проследить сам трансформационный процесс, как именно происходили конкретные события по распаду совхоза, приняты определенные решения по созданию новых хозяйств, как было оценено реальное положение уже бывшего совхоза ко времени завершения его истории, подписавшими официальный документ о балансовом разделении хозяйства участниками данного процесса, по понятным причинам, представленных сторонниками официальной организационной линии руководства района и АПК "Север". Самым сложным для всех сторон было, то, что управляющие органы на всех уровнях здесь ответственны в большей степени, хронологически по датам проведения решающих мероприятий следует, что выдерживание последовательности всего реорганизационного процесса, их документальное оформление было, можно сказать достаточно, условным. Тем не менее, совхоз "Жиганский" был окончательно реорганизован до конца первого постсоветского 1992 г., а его реальное хозяйственное положение, количественные и качественные показатели его развития характеризовали только базовую основу новых хозяйств на местах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андреенков С.Н. Сельское хозяйство Новосибирской области в 1980-х - начале 1990-х гг.: проблемы развития и реформирования. Историко-экономические исследования. 2020. Т. 21, Номер 3. С. 331-356.

Барсуков А.В. Из истории образования и становления совхоза "Шипицынский" Двинская земля: Материалы всероссийской общественно-научной историко-краеведческой конференции, Котлас, 26 марта 2021 года. Том Вып. 12. Котлас, 2021. С. 74-87.

Винокурова Л.И. Совхозы арктической Якутии в 1960-1970-е гг.: политика и люди. Общество: философия, история, культура. 2021. Номер 12(92). С. 103-107.

Винокурова Л.И. Совхозы на Севере Якутии: неизученное в истории 60 - 80-х гг. Вопросы общественно-политической и социально-экономической истории Якутии: Сборник научных статей. Министерство науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации, Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова. Якутск: ЯГУ, 1992. С. 42-47.

Винокурова Л.И. Трудовые ресурсы совхозов Якутии в 1960-1980-е гг.: к вопросу численности и состава. Общество: философия, история, культура. 2022. Номер 3(95). С. 118-123.

Винокурова Л.И. Трудовые ресурсы совхозов Якутии: об опыте использования в период позднего социализма. Этнокультурное наследие народов Алтая: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 70-летию юбилею НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, Горно-Алтайск, 08-09 июня 2022 года. Горно-Алтайск: Бюджетное научное учреждение Республики Алтай "Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова", 2022. С. 270-280.

Воробьева Ю.А. История Ичинского совхоза Куйбышевского района Новосибирской области. Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 300-летию города Куйбышева, 240-летию присвоения Каинску статуса уездного города, а также 85-летию образования Новосибирской области: материалы конференции, Куйбышев, 13 октября 2022 года. Новосибирск: Управление государственной архивной службы Новосибирской области, 2022. С. 242-243.

Ковлеков С. И. Сельское хозяйство Якутии (1971-1985 гг.). Якутск, ЯНЦ СО РАН, 1993. 120 с.

Костяшов Ю.В. История одного совхоза: опыт микроисторического исследования. Веков неспешный ход: проблемы социально-экономической и политической истории России: Сборник статей к 70-летию профессора Валерия Николаевича Никулина, Калининград, 21-24 мая 2018 года. Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2018. С. 336-353.

Лобанова Т. Д. Страницы истории совхоза "Ново-Омский" (1960-1970-е годы). Омский краевед. 2024. Номер 12. С. 167-174.

Лукина Т. М. История совхоза "Лавровский". Десятые Псковские международные краеведческие чтения: Материалы международной научно-практической конференции, Опочка, Пустошка, 2-4 октября 2020 года. Псков-Санкт-Петербург: Межрегиональная общественная организация социально-гуманитарных научных исследований "Историческое сознание", 2021. С. 476-489.

Мотревич В.П., Толмачева Р.П. Совхоз на современном этапе. История "Зари". Свердловск: Уральский научный центр РАН, 1988. 358 с.

НА РС (Я). Ф. 55. Оп. 35. Д. 827.

Наговицын В.А. История совхоза "Пятилетка" в селе Красный Рог. Брянский краеведческий вестник. 2024. Номер 1(6). С. 94-105.

Пронина Ю.А. Страницы истории совхоза "Бутаковский" Россия и Сибирь в изменяющемся мире: история и современность: Материалы всероссийской (с международным участием) научно-теоретической конференции, Иркутск, 20 апреля 2022 года. Иркутск: Издательство "Репроцентр", 2022. С. 173-179.

Санникова Я.М. Организация оленеводства совхоза "Северный" Анабарского района Якутии на рубеже 1980-1990-х годов (по материалам полевых исследований). Общество: философия, история, культура. 2021. Номер 12(92). С. 128-133.

Санникова Я.М. Земельные ресурсы сельского хозяйства Якутии в последнее десятилетие социализма: особенности учета земель совхозов арктических и северных районов. Аграрная история. 2024. Номер 19. С. 59-71.

Саха Сирэ (на якут. яз.). 15 января, 1993. С. 1.

Смехович Н.В. "Новая аграрная политика" в СССР и ее особенности в БССР: основные направления (1986-1991 гг.). Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук. 2014. Номер 4. С. 51-64.

Совхозы Урала в период социализма (1938-1985 гг.). Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 79с.

Степанов В.В. Совхозы Урала в отечественной историографии. Аграрный вестник Урала. 2013. Номер 9(115). С. 61-66.

Степанов В.В. Совхозы Урала: состояние источниковой базы. Аграрный вестник Урала. 2013. Номер 10(116). С. 39-41.

ARCTIC STATE FARM ZHIGANSKY IN 1989-1993: DEVELOPMENT INDICATORS AND REORGANIZATION PROCESS

Sannikova, Yana Mikhailovna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher at the Center for Arctic Research, Institute for Humanitarian Studies and Problems of Small Peoples of the North SO RAN, 1, Petrovskogo Street, Yakutsk, Russia, E-mail: sannikowa@mail.ru

Abstract

As a concrete example, the dynamics of the main quantitative and qualitative indicators of the development of the state farm "Zhigansky" of Zhigansk district for 1989-1991 is shown, which, both for the state farm as a whole and for its branches, were, although not so stable, but high enough, not counting its credit status. On the basis of archival documents we trace the reorganization process, the logic of creating new farms, what decisions were guided by the participants of the process, mainly by the governing bodies in the district. At this stage of studying the topic it is important to trace the transformation process itself, how exactly the specific events on the dissolution of the state farm took place, how certain decisions on the creation of new farms were made, how the real situation of the former state farm was assessed by the time of the completion of its history. The local history of the state farm "Zhigansky" at the last stage of the actual dissolution, the opinions of the heads of the new farms in the field on the results of this process provide an opportunity to preliminarily assess on the example of one Arctic farm what were the first results of such reorganization.

Keywords: farm, state farm, country, land, history, development.

REFERENCE LIST

Andreenkov S.N. Sel'skoe hozyajstvo Novosibirskoj oblasti v 1980-h - nachale 1990-h gg.: problemy razvitiya i reformirovaniya. Istoriko-ekonomicheskie issledovaniya. 2020. T. 21, Nomer 3. S. 331-356.

Barsukov A.V. Iz istorii obrazovaniya i stanovleniya sovhoza "SHipicynskij" Dvinskaya zemlya: Materialy vserossijskoj obshchestvenno-nauchnoj istoriko-kraevedcheskoj konferencii, Kotlas, 26 marta 2021 goda. Tom Vyp. 12. Kotlas, 2021. S. 74-87.

Vinokurova L.I. Sovhozy arkticheskoy YAKutii v 1960-1970-e gg.: politika i lyudi. Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura. 2021. Nomer 12(92). S. 103-107.

Vinokurova L.I. Sovhozy na Severe YAKutii: neizuchennoe v istorii 60 - 80-h gg. Voprosy obshchestvenno-politicheskoy i social'no-ekonomicheskoy istorii YAKutii: Sbornik nauchnyh statej. Ministerstvo nauki, vysshej shkoly i tekhnicheskoy politiki Rossijskoj Federacii, YAKutskij gosudarstvennyj universitet im. M.K. Ammosova. YAKutsk: YAGU, 1992. S. 42-47.

Vinokurova L.I. Trudovye resursy sovhozov YAKutii v 1960-1980-e gg.: k voprosu chislennosti i sostava. Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura. 2022. Nomer 3(95). S. 118-123.

Vinokurova L.I. Trudovye resursy sovhozov YAkutii: ob opyte ispol'zovaniya v period pozdnego socializma. Etnokul'turnoe nasledie narodov Altaya: Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashchennoj 70-letnemu yubileyu NII altaistiki im. S.S. Surazakova, Gorno-Altajsk, 08-09 iyunya 2022 goda. Gorno-Altajsk: Byudzhethnoe nauchnoe uchrezhdenie Respubliki Altaj "Nauchno-issledovatel'skij institut altaistiki im. S.S. Surazakova", 2022. S. 270-280.

Vorob'eva YU.A. Istoriya Ichinskogo sovhoza Kujbyshevskogo rajona Novosibirskoj oblasti. Mezhhregional'naya nauchno-prakticheskaya konferenciya, posvyashchennaya 300-letiyu goroda Kujbysheva, 240-letiyu prisvoeniya Kainsku statusa uezdnogo goroda, a takzhe 85-letiyu obrazovaniya Novosibirskoj oblasti: materialy konferencii, Kujbyshev, 13 oktyabrya 2022 goda. Novosibirsk: Upravlenie gosudarstvennoj arhivnoj sluzhby Novosibirskoj oblasti, 2022. S. 242-243.

Kovlekov S. I. Sel'skoe hozyajstvo YAkutii (1971-1985 gg.). YAkutsk, YANC SO RAN, 1993. 120 s.

Kostyashov YU.V. Istoriya odnogo sovhoza: opyt mikroistoricheskogo issledovaniya. Vekov nespeshnyj hod: problemy social'no-ekonomicheskoy i politicheskoy istorii Rossii: Sbornik statej k 70-letiyu professora Valeriya Nikolaevicha Nikulina, Kaliningrad, 21-24 maya 2018 goda. Kaliningrad: Baltijskij federal'nyj universitet imeni Immanuila Kanta, 2018. S. 336-353.

Lobanova T. D. Stranicy istorii sovhoza "Novo-Omskij" (1960-1970-e gody). Omskij kraeved. 2024. Nomer 12. S. 167-174.

Lukina T. M. Istoriya sovhoza "Lavrovskij". Desyatye Pskovskie mezhdunarodnye kraevedcheskie chteniya: Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, OPOCHKA, Pustoshka, 2-4 oktyabrya 2020 goda. Pskov-Sankt-Peterburg: Mezhhregional'naya obshchestvennaya organizaciya social'no-gumanitarnyh nauchnyh issledovanij "Istoricheskoe soznanie", 2021. S. 476-489.

Motrevich V.P., Tolmacheva R.P. Sovhoz na sovremennom etape. Istoriya "Zari". Sverdlovsk: Ural'skij nauchnyj centr RAN, 1988. 358 s.

NA RS (YA). F. 55. Op. 35. D. 827.

Nagovicyn V.A. Istoriya sovhoza "Pyatiletka" v sele Krasnyj Rog. Bryanskij kraevedcheskij vestnik. 2024. Nomer 1(6). S. 94-105.

Pronina YU.A. Stranicy istorii sovhoza "Butakovskij" Rossiya i Sibir' v izmenyayushchemsya mire: istoriya i sovremennost': Materialy vserossijskoj (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchno-teoreticheskoy konferencii, Irkutsk, 20 aprelya 2022 goda. Irkutsk: Izdatel'stvo "Reprocentr", 2022. S. 173-179.

Sannikova YA.M. Organizaciya olenevodstva sovhoza "Severnyj" Anabarskogo rajona YAkutii na rubezhe 1980-1990-h godov (po materialam polevyh issledovanij). Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura. 2021. Nomer 12(92). S. 128-133.

Sannikova YA.M. Zemel'nye resursy sel'skogo hozyajstva YAkutii v poslednee desyatiletie socializma: osobennosti ucheta zemel' sovhozov arkticheskikh i severnyh rajonov. Agrarnaya istoriya. 2024. Nomer 19. S. 59-71.

Saha Sire (na yakut. yaz.). 15 yanvarya, 1993. S. 1.

Smekhovich N.V. "Novaya agrarnaya politika" v SSSR i ee osobennosti v BSSR: osnovnye napravleniya (1986-1991 gg.). Izvestiya Nacional'noj akademii nauk Belarusi. Seriya gumanitarnyh nauk. 2014. Nomer 4. S. 51-64.

Sovhozy Urala v period socializma (1938-1985 gg.). Sverdlovsk: UNC AN SSSR, 1986. 79s.

Stepanov V.V. Sovhozy Urala v otechestvennoj istoriografii. Agrarnyj vestnik Urala. 2013. Nomer 9(115). S. 61-66.

Stepanov V.V. Sovhozy Urala: sostoyanie istochnikovoj bazy. Agrarnyj vestnik Urala. 2013. Nomer 10(116). S. 39-41.